

ICHKI NUTQ XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Turniyazova Shaxnoza Nigmatovna
Samarqand davlat chet tillar instituti dotsenti

10.5281/zenodo.20025445

Annotatsiya. Ichki nutq inson tafakkuri va ruhiy holatining asosiy ifodalaridan biri sifatida tilshunoslik, psixologiya va falsafa sohalarida alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada ichki nutqning asosiy shakllari - ichki monolog, ichki dialog hamda individning o'z-o'ziga qilgan murojaatlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: ichki nutq, format yondashuvi, faoliyat yondashuvi, Dialog, monolog, kognitiv funktsiya, interpersonal nitq, tafakkur.

Аннотация Внутренняя речь представляет собой одну из основных форм выражения человеческого мышления и психоэмоционального состояния, играя особую роль в лингвистике, психологии и философии. В данной статье рассмотрены основные формы внутренней речи - внутренний монолог, внутренний диалог, а также обращение индивида к самому себе.

Ключевые слова: внутренняя речь, формальный подход, деятельностный подход, диалог, монолог, когнитивная функция, интерперсональная речь, мышление.

Abstract. Inner speech represents one of the fundamental forms of expressing human thought and psychological state, playing a significant role in linguistics, psychology, and philosophy. This article examines the main forms of inner speech — inner monologue, inner dialogue, and the individual's self-directed speech.

Keywords: inner speech, formal approach, activity-based approach, dialogue, monologue, cognitive function, interpersonal speech, thinking.

Ichki nutq odatda insonning o'ziga-o'zi unsiz murojaat qilishi, ya'ni o'z-o'ziga ichki gapirish tajribasi sifatida tavsiflanadi. U fenomenologik jihatdan vizual obrazlar, hissiyotlar yoki Hurlburt va Akhter [1.] tomonidan tilga olingan belgisiz fikrlash kabi boshqa tajribalardan farq qiladi. Ichki

nutqda “format yondashuvi” va “faoliyat yondashuvi” kabi ikki yondashuvni ajrtamiz.

Format yondashuv ichki nutqni asosan ma’lum bir shakl va tuzilishga ega mahsulot sifatida talqin qiladi, faoliyat yondashuvi esa uni jarayon va faoliyat sifatida talqin qiladi. Ularning farqlari dastlab yuzaki ko‘rinishi mumkin, zero, format yondashuvi ichki nutqning faoliyat shakli ekanini tan olishi mumkin, o‘z navbatida faoliyat yondashuvi ham uni shaklga ega emas deb inkor etmaydi. Biroq bu farqlar har ikkala yondashuv mazkur hodisaning mohiyati haqida har xil asosiy qarashlarga tayanishini ko‘rsatadi.

Xususan, bu ikki yondashuv ichki nutqning kognitiv funksiyalarini o‘rganadi hamda ongli fikrlash uchun ichki nutq zarurmi yoki yo‘qmi, degan masalada turlicha fikr bildiradi. Mazkur yondashuvlar, falsafiy xarakterga ega bo‘lsa-da, ular empirik ma’lumotlar bilan asoslangan.

Shunisi ahamiyatliki, bir tomondan, ichki nutq til hodisasi sifatida tilni ishlab chiqarish va qabul qilishning aniq modellariga tayanishni keltirib chiqaradi; boshqa tomondan esa, uni kognitiv hodisa sifatida to‘laqonli tushunish, hozirgi mavjud bilimlarimizdan ko‘ra ko‘proq ma’lumotni talab qiladi. Shu sababli, ichki nutq mohiyatini qanday tasavvur qilish masalasida mavjud nazariy yondashuvlarning asosiy prinsip va oqibatlarini ochib berish muhimdir. Ayniqsa, bu metodologik jihatdan ichki nutqning qaysi jihatlarini o‘rganish lozimligini belgilashda foydali bo‘ladi.

Ko‘pincha ichki nutq orqali inson tafakkuri va nutqi orasidagi murakkab o‘zaro bog‘liqlik adabiy matnda o‘zining eng yorqin ifodasini topadi. Ichki nutq – bu inson ongida kechadigan, tashqi ifodaga ega bo‘lmagan, ammo mantiqiy va semantik jihatdan aniq shakllangan fikrlar oqimidir. U o‘z-o‘zini anglash, his-tuyg‘ularni tahlil qilish, qaror qabul qilish hamda ichki ziddiyatlarni bartaraf etish jarayonlarida muhim kommunikativ vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Aynan shu xususiyatlari tufayli ichki nutq badiiy adabiyotda qahramonning ichki dunyosini yoritish, ruhiy kechinmalarini ochib berish va psixologik portretini yaratishda keng qo‘llaniladi.

Ichki nutq o‘zining shakllanishiga ko‘ra bir nechta turga ajraladi: ichki monolog, ichki dialog va oddiy ichki replikatsiya. Ular har biri o‘ziga xos uslubiy va semantik xususiyatlarga ega bo‘lib, matnning umumiy mazmuni va kompozitsion tuzilmasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi [2]. Mazkur

intrapersonal muloqot shakllarining har biri o'ziga xos strukturaviy va semantik xususiyatlarga ham bo'lib, ular individning hayot faoliyati davomida bajaradigan funksiyalarida o'z ifodasini topadi.

Masalan, oddiy ichki replikatsiya, odatda nutqqa bog'liq bo'lmagan vaziyatlarda yuzaga keladigan, qisqa va o'zaro bog'lanmagan alohida ichki ifodalar bo'lib, u ko'pincha shaxs tomonidan tashqi nutqni idrok etish jarayonida yuzaga keladigan ichki izoh shaklida namoyon bo'ladi. Shaxslararo muloqot jarayonida oddiy ichki replikatsiya individning boshqalarning nutqini idrok etishdagi faol ishtirokini ifodalovchi belgi sifatida namoyon bo'ladi.

Ushbu ichki nutq shaklining asosiy pragmatik funksiyasi individ tomonidan berilayotgan keng ko'lamdagi emotsional bahoni ifodalashdan iborat. Bu baho, odatda, qisqa ichki replikalar orqali ifodalanadi va ularning yo'naltirilgan obykti sifatida butun kommunikativ vaziyat yoki uning shaxsda eng kuchli emotsional reaksiyani chaqirgan alohida jihati maydonga chiqadi.

Ko'plab hollarda esa emotsional baholash obykti bevosita suhbatdoshning o'zi bo'lib qoladi, ya'ni ichki replikatsiya orqali individ tinglayotgan shaxsga nisbatan o'zining ijobiy yoki salbiy munosabatini unsiz bildiradi.

Ichki monolog - bu individning o'zi bilan bir tomonlama murakkab nutqiy muloqot shakli bo'lib, tafakkur jarayonining yakuniy natijalarini ichki nutq vositasida ifodalashga xizmat qiladi.

Ko'pincha, ichki monologlar orqali individ o'zining aqliy faoliyati yakunida hosil bo'lgan xulosalarni ongida mustahkamlab boradi. Shu sababli, ichki monologlarga odatda mazmuniy yaxlitlik va nutqiy uzluksizlik xos bo'ladi. Ushbu yaxlitlik esa, avvalo, mavzu birligi orqali ta'minlanadi [3].

Ichki monolog bilan bir qatorda, ichki nutqning yana bir shakli - bu ichki dialog bo'lib, u shaxs tomonidan yaratilgan va bevosita uning o'zi tomonidan qabul qilinadigan, dialogik tarzda o'zaro bog'langan fikr ifodalaridan tashkil topgan nutqiy ketma-ketlikdir.

Ichki dialog intrapersonal kommunikatsiya jarayonida shakllanadi va ichki monologdan farqli o'laroq, ekstravert kommunikativ akt sifatida namoyon bo'ladi. Ya'ni, u tashqi tomonga yo'naltirilgan bo'lib, nutqiy

o‘zaro subyektlararo aloqani o‘rnatish va uni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bo‘ladi.

Mazkur holatda bunday aloqa ikki yo‘nalishda amalga oshadi:

1. Shaxslararo muloqot (ya‘ni, boshqa odamlar bilan fikriy munosabat shaklida);

2. Shaxs ongida mavjud bo‘lgan turli jihatlar (ipostazlar) o‘rtasidagi muloqot, ya‘ni shaxsning o‘zi bilan o‘ziga yo‘naltirilgan ichki suhbat shaklida yuzaga keladi.

Ichki dialogning semantik tuzilishi kamida ikki tomonning faoliyati natijasi bo‘lib, bu tomonlar sifatida individ ongida obyektivlashtirilgan nutq pozitsiyalari namoyon bo‘ladi. Shu tariqa, ichki dialog - bu shaxs tomonidan o‘z nutqida turli ma‘noli pozitsiyalarni o‘zaro ma‘lum bir tarzda o‘zaro ta‘sir qiluvchi shaklda aks ettirishdir. Ushbu o‘zaro ta‘sir, avvalo, ularning mosligi va o‘zaro bog‘liqligida namoyon bo‘ladi, ya‘ni shaxsning nutq pozitsiyalari uning ongida hech qachon to‘liq mustaqil bo‘lmaydi, chunki ular yagona nutq-tafakkur jarayoni doirasida yuzaga keladi.

Ushbu o‘zaro ta‘sirning turli shakllari ichki dialogning turli turlarini keltirib chiqaradi. Formal ko‘rinish nuqtai nazaridan, ichki dialogning ikki asosiy turi ajratiladi: ochiq ichki dialog va yashirin ichki dialog.

Ochiq ichki dialog shaxsning nutqida to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bevosita ikki yoki undan ortiq nutq pozitsiyalarining ifodalanganini nazarda tutadi. U shaxs tomonidan yaratilgan, mazmunan bir-biri bilan bog‘langan va dialogik tarzda munosabatda bo‘lgan fikrlar ketma-ketligidan iborat bo‘lib, faqat shaxsning o‘zi tomonidan qabul qilinadi va unga ma‘lum darajada ta‘sir ko‘rsatadi. To‘liq ichki nutqda amalga oshiriladigan ochiq ichki dialog ba‘zan baland ovozda o‘ylash (oshkora fikr yuritish) shaklida ham ifodalanishi mumkin.

Yashirin ichki dialog esa intrapersonal muloqotning shunday aktidirki, bunda bir nutq pozitsiyasi ichki nutqda aniq ifodalanadi, ikkinchisi esa faqat ongda tasavvur qilinadi. Badiiy asarlarda (faqat shu asosda biz ushbu intrapersonal muloqot shaklini baholay olamiz) ikkinchi nutq pozitsiyasini aks ettiruvchi javoblar yo‘q, ammo mavjud replikalarning xususiyatlariga qarab osonlik bilan tiklanishi mumkin [4].

Xulosa qilib aytganda, ichki nutq inson tafakkuri va ruhiy holatining til orqali ifodalanadigan noverbal shakli bo‘lib, uning ichki monolog, ichki dialog hamda individning o‘z-o‘ziga murojaat shakllarida namoyon bo‘lishi

murakkab psixolingvistik jarayon ekanligini ko'rsatadi. Ichki monolog subyektiv fikr oqimining uzviyligi bilan ajralib turadi, ichki dialog esa inson ongining turli darajalari o'rtasidagi muloqotni aks ettiradi. O'z-o'ziga murojaat esa tilning reflektiv xususiyatini namoyon etib, insonning o'z shaxsiyati bilan ichki muloqotga kirishish ehtiyojidan dalolat beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Hurlburt, R. T. & Akhter, S. A. Unsymbolized thinking. Consciousness and Cognition, 2008.
2. Синельникова Л. Н. Жизнь текста, или Текст жизни // - Луганск: Знание, - 2005. - 455с
3. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность // - М.: Наука, - 1987. - 145с.
4. Гируцкий А. А. Общее языкознание: Учеб. пособие для студентов вузов // - Мн.: Тетра-Системс - 2003. -125с